

测样咨询

4、*Plant Cell* 南农谢彦杰：NMT 发现 ABA 和 H₂S 促保卫细胞 H₂O₂ 内流为 H₂S 硫巯基化翻译后修饰调节 ABA 诱导气孔关闭提供证据

通讯作者：南京农业大学 谢彦杰

所用 NMT 设备：荧光非损伤微测系统

ABA 或 NaHS 处理下, *pCAB3:RBOHD rbohD* 的保卫细胞中发现了明显的 H₂O₂ 吸收, 而在 *rbohD* 突变体中检测到较小的 H₂O₂ 吸收 (图 1B)。这些结果表明, RBOHD 在表皮和叶肉细胞中的活性有助于 ABA 诱导保卫细胞产生 ROS, 从而导致气孔关闭。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考